

Erstellung eines Service-Portfolios zur FDM- Vermittlung in der Graduiertenausbildung

Cora Krömer^a und Jürgen Rohrwild^a

^a Universitätsbibliothek, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Themenbereiche für FDM-Schulungen	3
Grundlagen	3
Fachliche Themen	3
Projektspezifika	3
Kurzbeschreibungen von zentralen Themenbereichen	4
(Digitale) Forschungsdaten und Datenmanagement - Begriffsklärung	4
Rahmenbedingungen (Policies und Forderungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene)	4
Datenmanagementpläne	5
Ordnung und Struktur	5
Speichern und Backup sowie Zugriffssicherheit	5
Dokumentation und Metadaten	6
Langzeitsicherung/-archivierung	6
Publikation von Daten	7
Rechtliche Aspekte	7
Besondere Infrastruktur / Software-Tools vor Ort	8
Portfolios	8
Potenzielle Kandidaten für fachliche Themenschwerpunkte	9
Generell	10
Regionale Angebote	10
Fachliche Angebote	11
Geistes-, Sozial- und Verhaltenswissenschaften	11
Naturwissenschaften	12
Technik	12
Medizin	12
Fazit	12

Die postgraduale Ausbildung in den Bereichen Soft Skills und fachübergreifende Kenntnisse werden an größeren Hochschulen häufig von Doktorandenkollegs und Graduiertenzentren unterstützt. Hierunter fallen beispielsweise Themen wie etwa Bibliometrie, Gutes Schreiben, Selbstorganisation, Projektmanagement, Drittmittelwerbung oder Literaturverwaltung. Mittlerweile hat sich auch Forschungsdatenmanagement (FDM) fachübergreifend als eine Kernkompetenz für Graduierte und Forschende etabliert.

Diese Handreichung zur Erstellung eines Service-Portfolios zum Forschungsdatenmanagement basiert auf dem Vorgehen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Sie richtet sich in der vorliegenden Form erst in zweiter Linie an Personen, die mit der Organisation eines Graduiertenkolleg-Programmes oder einer Graduiertenschule betraut sind. Die primär Adressierten sind Forschungsreferate, Drittmittelstellen und FDM-Beratungsstellen. Diese können vorab die konkreten Ansprechpersonen und Angebote für die Antragstellenden ermitteln, zusammenführen und Beispielcurricula bereitstellen. Damit können die Forschenden auf ein geprüftes Portfolio zurückgreifen und müssen nur bei speziellen Fragestellungen zusätzliche Optionen sondieren.

Je nachdem wie weit man den Begriff Forschungsdatenmanagement fasst, sind darin auch Fähigkeiten enthalten, ohne die Forschung in den meisten Fällen ohnehin nicht stattfinden kann. Darunter fallen etwa notwendige Kenntnisse zur Interpretation von Daten, Bewertung der Ergebnisse, Datenanalyse (gegebenenfalls mittels spezieller Software) oder Verwendung von Laborprotokollen und -geräten zur Datenerhebung. Diese sehr fach- und methodenspezifischen Kenntnisse werden meist bereits als Teil des Curriculums (Vorlesungen, Praktika, Abschlussprojekte) vermittelt. Andererseits umfasst FDM viele allgemeine Kenntnisse, wie beispielsweise die gute Praxis bei der Vergabe von Dateinamen, urheberrechtliche Aspekte, Datensicherheit oder Vorgehen bei Datenpublikationen.

Neben dem praktischen Nutzen guten Datenmanagements in der Forschung und für die Reproduzierbarkeit, wird Forschungsdatenmanagement ebenso bei der Bewertung von Forschungsanträgen mit einbezogen. Hier hängen Best Practices und Anforderungen zudem von der jeweiligen Fachcommunity ab. FDM muss daher immer auch von den Bedürfnissen einzelner Fächer aus gedacht werden.¹

Gerade bei größeren Projektinitiativen, etwa Sonderforschungsbereiche (SFB) oder Graduiertenkollegs (GRK), ist die Weiter- und Fortbildung von jungen Forschenden ein wichtiger Aspekt, der ebenfalls in die Bewertung von Förderanträgen einfließt.² Auch aufgrund des besonders weiten Brückenschlags, von den projektspezifischen Kenntnissen zu sehr allgemeinen fachübergreifenden Soft Skills, stellt FDM bei der Vermittlung von Fertigkeiten eine besondere Herausforderung dar. Eine pauschale *one-size-fits-all* Lösung kann es daher nicht geben, denn fach- und methodenspezifische Aspekte ändern sich von Projekt zu Projekt. In Drittmittelanträgen sollte dieser Projektbezogenheit ebenso Rechnung getragen werden, rein generische FDM-Angebote können diese Erwartung nicht abdecken.

Im Folgenden werden zunächst grundlegende Themenbereiche bei der Vermittlung von FDM vorgestellt. Dabei werden den einzelnen Themen typische, an vielen Hochschulen vorhandene Akteurinnen und Akteure zugeordnet, die Schulungsangebote bereitstellen oder unterstützen

¹ Dies ist auch in den überwiegend an Fachcommunities orientierten NFDI-Konsortien zu sehen.

² Siehe beispielsweise den "Leitfaden für die Antragstellung - Graduiertenkollegs und Internationale Graduiertenkollegs (Einrichtungsanträge)" der DFG, Abschnitt 4.1; https://www.dfg.de/formulare/54_05/54_05_de.pdf (abgerufen am 05.08.2021).

können. Dies sind auch die ersten Kontakte bei der Erstellung eines einrichtungswerten Portfolios, das den Forschenden zur Verfügung gestellt werden kann.

Themenbereiche für FDM-Schulungen

Forschungsdatenmanagement umfasst ein breites Spektrum von Aufgaben und bei der Kompetenzvermittlung müssen entsprechend breite Kenntnisse abgedeckt werden. Im Folgenden wird eine grobe Einteilung in drei Kategorien vorgenommen: Grundlagen, fachspezifische Themen und Projektspezifika. Ob einzelne Themen Grundlagen, fachspezifisch oder projektspezifisch sind, hängt aber immer auch von der Ausrichtung des Schulungsprogramms ab.

Grundlagen

Typischerweise werden hier allgemeine Informationen und Best Practices vorgestellt. Diese können in bestimmtem Umfang direkt von Fachleuten aus der Praxis und Expertinnen und Experten an (Infrastruktur-)Einrichtungen der Hochschulen selbst vermittelt werden. Hier sind fachferne Dozierende und Kursbetreuende in der Regel kein Nachteil, vielmehr lässt sich so ein Überblick über FDM im Allgemeinen und zudem mit Blick über den fachlichen Tellerrand vermitteln. Die natürlichen Kontakte sind hier oft Rechenzentrum, Bibliothek, Rechts- und Transferabteilungen, Datenschutzbeauftragte, Forschungsförderung oder IT-Department.

Die Vermittlung der Grundlagen schafft eine gemeinsame Ausgangslage und zeigt den Graduierten die Weite des Feldes. Da die Informationen fachunabhängig sind, werden automatisch Fragen entstehen, wie allgemeine Prinzipien auf die konkreten Fachkonventionen und letztendlich Projekte angewandt werden können. Hier ist es wünschenswert, wenn die Lerneinheiten an das Publikum angepasst um basale Fachspezifika erweitert werden.

Fachliche Themen

Fachspezifische FDM-Aspekte können einerseits eine Vertiefung der Grundlagen mit Blick auf die Community sein. Beispielsweise sind Metadaten als zentraler Bestandteil von FAIR ein allgemeines FDM-Thema. Dabei sind fachliche Metadatenschemata aber fast immer zu bevorzugen, sodass das Thema Metadaten bevorzugt mit Blick auf das Fach und gegebenenfalls von entsprechenden Expertinnen und Experten behandelt werden sollte. Weiter haben einzelne Fachdisziplinen sehr spezielle Anforderungen, die nicht unbedingt Teil der Grundlagen sind. Ein Beispiel hierfür wären rechtliche und technische Aspekte von Social-Media-Massendaten und deren Einsatz nach guter wissenschaftlicher Praxis.

Projektspezifika

Schließlich sind die im Projekt geltenden Arbeitsweisen und Vorgaben die dritte Stufe. Hier werden sehr spezifische Empfehlungen und die konkrete Ausarbeitung, der bei den Grundlagen behandelten Konzepte, erforderlich. Dies kann beispielsweise die Organisationsstruktur der Daten für den Einsatz im HPC-Bereich sein, ein Seminar zu den Details des elektronischen Laborbuchs, das von allen geführt werden soll, die Verwendung von einzelnen Werkzeugen bei der digitalen Aufbereitung von Videodaten und so weiter. Viele dieser Themen betreffen den grundlegenden Qualitätssicherungsprozess, sodass diese bereits frühzeitig vor Beginn der Datenerhebung (gegebenenfalls sogar Planung) behandelt werden sollten.

Kurzbeschreibungen von zentralen Themenbereichen

Die Auswahl der wichtigsten Themen und die Kurzbeschreibungen basieren auf dem FDMentor Train-the-Trainer-Konzept³, auf dem CESSDA Data Management Expert Guide⁴ und auf den PARTHENOS Training Modules⁵. Eine gute hierarchische Zusammenfassung der FDM-Bereiche (einem realistischen Ablauf in Forschungsprojekten folgend) findet sich in graphischer Form in „Das DIAMANT-Modell 2.0“⁶.

1. (Digitale) Forschungsdaten und Datenmanagement - Begriffsklärung

Kurzbeschreibung:

- Definition und Bedeutung von (digitalen) Forschungsdaten
- Zeigt die interdisziplinäre Vielfalt, was je nach Forschungsgebiet an Datentypen und -formen entsteht und verwendet wird
- Führt Daten-Lebenszyklus ein
- Datenmanagement: Definition, Motivation, Ziel
- FAIR-Prinzipien
- Forschungsdatenmanagement als integraler Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis (GWP)

Zuordnung:

Grundlagen; fachliche Komponenten können relativ leicht eingewoben werden.

Kontakt:

Meist verschiedene geeignete Dozierende vor Ort vorhanden: Forschungsdaten-Referate; Bibliotheken mit FDM-Beauftragten; Rechenzentren; Daten-Stewards.

2. Rahmenbedingungen (Policies und Forderungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene)

Kurzbeschreibung:

- Typische Aspekte von FDM-Policies
- Örtliche Vorgaben (Policies der Hochschulen)
- Vorgaben von Fördernden:
 - DFG, GWP und fachspezifische Vorgaben der DFG-Fachkollegien
 - EU / ERC (Horizon Europe Anforderungen)
 - BMBF
 - Ausgewählte Fördernde nach Publikum (ESRC, VW-Stiftung ...)
 - Beispiele für gute und schlechte Antragstexte zum Datenmanagement
- Vorgaben von Fachgesellschaften

³ Biernacka et al. (2020). Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement. DOI: [10.5281/zenodo.1215376](https://doi.org/10.5281/zenodo.1215376).

⁴ CESSDA Training Team. (2017-2020). CESSDA Data Management Expert Guide. <https://www.cessda.eu/DMGuide>, geprüft am 17.03.2021.

⁵ PARTHENOS Training Modules. <https://training.parthenos-project.eu/training-modules/>, geprüft am 17.03.2021.

⁶ Lemaire et al. (2020). Das DIAMANT-Modell 2.0: Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlung für die Implementierung einer institutionellen FDM-ServiceLandschaft. DOI: [10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-fffb](https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-fffb), S. 13ff.

- Gegebenenfalls FDM-Policies von Zeitschriften und Bedingungen und Datenzugang bei Einreichung

Zuordnung:

Grundlagen; viele Anforderungen treffen alle Fächer (DFG, EU). Die Fachspezifika sind meist formaler Natur und können allgemein abgedeckt werden.

Kontakt:

FDM-Referat; Stellen für Antragsberatung (DFG, EU ...); Bibliothek; Open Access-/Open Science-Referate (zu Zeitschriften-Policies).

3. Datenmanagementpläne

Kurzbeschreibung:

Ziele und Aufbau von Datenmanagementplänen (DMP)

- Bestandteile eines DMP
- Vorlagen (von Fördernden); Checklisten
- Werkzeuge zur Erstellung und deren Verwendung (Beispiele, lokale Lösungen)
- Verwendung von DMP im Projekt

Zuordnung:

Grundlagen, die mit fachlichen Beispiel-DMP und Vorlagen angereichert werden; projektspezifisch, falls eine dedizierte DMP-Vorlage für das Projekt geplant wird, und deren Verwendung nach Projektvorgaben gezielt vermittelt wird.

Kontakt:

FDM-Referat; Stellen für Antragsberatung (DFG, EU ...); im Projekt für Datenmanagement zuständige Personen.

4. Ordnung und Struktur

Kurzbeschreibung:

- Aufbau logischer Verzeichnisstrukturen
- Ordner- und Datei-Benennung
- Arbeiten mit einer großen Anzahl von Dateien und Werkzeuge zur automatisierten Dateibenennung, Versionierung und Versionskontrollsoftware
- Anlassbezogen auch Einführung in entsprechende Werkzeuge wie Git

Zuordnung:

Grundlagen; projektspezifisch, wenn dort eigene Regeln vorgegeben werden.

Kontakt:

Oft Rechenzentrum, Rechnerbetriebsgruppe.

5. Speichern und Backup sowie Zugriffssicherheit

Kurzbeschreibung:

- Risiken des unüberlegten Datenumgangs
- Best Practices & Worst Cases

- Backupstrategien für unterschiedliche Szenarien und Tools
- Lösungen vor Ort / im Projekt
- Bevorzugte Datenformate
- Zugangsoptionen für Projektdaten (extern und intern)
- Sicherer Transfer von Daten aus dem „Feld“
- Verschlüsselung

Zuordnung:

Grundlagen und projektspezifisch.

Kontakt:

Rechenzentrum, Rechnerbetriebsgruppe; HPC-Gruppe (bei entsprechenden Projekten).

6. Dokumentation und Metadaten

Kurzbeschreibung:

- Umfang, Detailgrad und Inhalte einer Datendokumentation, die den Erwartungen der guten wissenschaftlichen Praxis Genüge tut. Hierbei insbesondere auch fachspezifische Erwartungen/Standards
- Einführung in Metadaten (Definition, Nutzen, Verwendung)
- Metadatenstandards (Verbindung zu FAIR, Standards, insbesondere Fachstandards, Verwendung)
- Kontrolliertes Vokabular/Ontologien (auch hier fach- und projektbezogen)
- Softwarewerkzeuge zur Unterstützung der Datendokumentation (elektronische Laborbücher [siehe außerdem Punkt 10], lokaler Workflow zur Metadaten-Erzeugung)

Zuordnung:

Allgemeine Aspekte wie Merkmale einer guten Dokumentation und Grundlagen der Metadaten müssen durch fachliche Elemente (Metadatenschemata, Standards, Ontologien, Werkzeuge ...) ergänzt werden, daher primär fachbezogen.

Kontakt:

Bibliothek (Metadaten, gegebenenfalls auch fachspezifisch); FDM-Referate; externe Dozierende: gegebenenfalls Fachinitiativen (NFDI-Konsortien, Fachverbände, FID ...).

7. Langzeitsicherung/-archivierung

Kurzbeschreibung:

- Grundlegende Motivation für den Einsatz von Langzeitarchivierung (LZA)
- Einführung in übliche Maßnahmen (Bitstream-Konservierung, Kuratierung, Migration, Emulation ...)
- Gegebenenfalls technische/informationswissenschaftliche LZA-Modelle
- Praktische Umsetzungen und typische Vorarbeiten (Dateiformate, Kosten, Zugriff, Dienstleister)

Zuordnung:

In erster Linie Grundlagen; einzelne Projekte erfordern unter Umständen spezielle Lösungen (zum Beispiel Personenbezug, Forschungsethik) und Workflows.

Kontakt:

Oft Bibliothek; Rechenzentrum; FDM-Landesinitiativen und Landesprojekte mit/für zentrale Archivlösungen.

8. Publikation von Daten

Kurzbeschreibung:

- Gründe für und gegen eine Datenpublikation
- Nötige Vorarbeiten zu einer Datenpublikation
- Publikationsvarianten (Supplements, Data Journals, Repositorien)
- Auswahlkriterien für Repositorien
- Fachlich passende Repositorien und deren Anforderungen (Datenschutz, Lizenzen, Volumen ...)
- Örtliche Services / Repositorien und Support

Zuordnung:

Grundlagen, die fachbezogen angepasst werden können.

Kontakt:

Bibliotheken; lokale Repositorien-Betreuung; FDM-Referate.

9. Rechtliche Aspekte

Kurzbeschreibung:

Rechtliche Aspekte umfassen sowohl allgemeine als auch fachliche Themen. Der Zuschnitt wird stark vom Publikum abhängen und kann je nach Ausrichtung sehr umfangreich sein. Hier kann eine weitere Unterteilung sinnvoll sein. Untereinheiten sind unter anderem:

- Urheber- und Bildrecht („Eigentum an Daten“; Schranken); vor allem bei text-/bildbasierten Daten
- Lizenzen und Nachnutzung
- Umgang mit personenbezogenen Daten: Anonymisierung; Pseudonymisierung; Löschfristen; Datenminimierung; Informierte Einwilligung und fachspezifische Anforderungen (oft von Fachgesellschaften); Nachnutzung von personenbezogenen Daten aus Quellen, die nicht direkt der DSGVO unterliegen
- Umgang mit Daten in klinischen Studien (Landeskrankenhausgesetze, Initiativen zur rechtskonformen Vernetzung von klinischen Daten, ...)
- Patentrechtliche Bewertung von Daten / Datenpublikationen
- Weitere spezielle Fragen: Abgrabungsrecht, forschungsethische Grundsätze, automatisiertes Data Mining aus Datenbanken und aus Social Media Plattformen etc.

Zuordnung:

Grundlagen und fachspezifische Elemente.

Einzelne Themen können auch in anderen Soft Skill-Seminaren abgedeckt werden (etwa in Seminaren zur Beantragung von Patenten oder dedizierten Datenschutz-Schulungen).

Kontakt:

Bibliothek; Rechtsabteilung; Referat für Patente / Innovationsstelle; Datenschutzbeauftragte; externe Dozierende für Spezialthemen.

10. Besondere Infrastruktur / Software-Tools vor Ort

Kurzbeschreibung:

Sammelkategorie für verschiedene meist projektspezifische Werkzeuge, die verwendet werden sollen/müssen. Beispiele umfassen etwa elektronische Laborbücher / spezielle Transkriptionssoftware / HPC-System / ..., sowie deren

- Vorgaben
- Verwendung im Projekt
- Fortgeschrittene Funktionen / Best Practices

Zuordnung:

Projektspezifisch; Dozierende je nach Software/Werkzeug unterschiedlich; Schulungs- und Fortbildungsangebote der Herstellenden beachten.

Kontakt:

Vertreter von Anbietenden / lokale Administrierende / Projektmitarbeitende aber in speziellen Fällen auch mittelfristig NFDI-Initiativen, die einen Dienst anbieten / unterstützen. Beispiel: NFDI4Chem bei dem ELN Chemotion (<https://nfdi4chem.de/index.php/setup-own-eln/>).

Portfolios

Es bietet sich an, zu jedem der genannten Punkte mindestens eine (bevorzugt lokale) Stelle zu benennen, die entsprechende Weiterbildungskurse anbieten beziehungsweise unterstützen kann. Dieses Schulungsportfolio und die Ansprechpersonen sollten regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, damit bei der Planung darauf zurückgegriffen werden kann. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Umsetzung des Schulungsprogramms hinter den im Antrag geäußerten Vorstellungen und damit gegebenenfalls Versprechungen gegenüber den Drittmittelgebenden zurückbleibt.

Hierbei kann von einer zentralen Stelle eine „Service-Matrix“ gepflegt werden, die die Angebote sammelt. Ein stark vereinfachtes, fiktives Beispiel, welche Themen in einem Workshop von eigenen Einrichtungen abgedeckt werden können oder für welche bevorzugt externe Unterstützung (hier der Einfachheit ein einzelner ungenannter Dienstleister) hinzugezogen werden sollte, ist weiter unten dargestellt. Ein realistischer Fall wird eine granularere Themenaufteilung beinhalten. Beispielsweise sind Rechtsfragen meist zu vielseitig, um durch eine einzelne Stelle abgedeckt zu werden. Hierbei haben Datenschutzbeauftragte, Patentstelle, Bibliothek und Rechtsabteilung unterschiedliche Rollen und nicht alle Aspekte sind in allen Fachdisziplinen gleich relevant. Hier sollte daher eine entsprechend feine Aufteilung vorgenommen werden.

In jeder Spalte findet man das Dienstleistungsspektrum einzelner Einrichtungen, dabei werden auch die jeweiligen Ansprechpartner vermerkt. Hierfür können Vorlagen, Informationsmaterial und Beispieltexte für Anträge vorbereitet und bereitgestellt werden, die dann zu einem Soft Skill-Element „Forschungsdatenmanagement“ zusammengebaut werden können – je nach Bedarf des Projektes beziehungsweise Fachs. Die fachspezifischen und projektspezifischen Themen (Laborbücher, interne

Workflows etc.) müssen gegebenenfalls individuell ergänzt werden, wenn diese Expertise nicht lokal vorhanden ist.

Themenbereich	Stelle für Antragsberatung	FDM-Referat/-Zentrum	Bibliothek OA-Referat	Rechenzentrum IT-Gruppe	Rechtsabteilung	Externe Unterstützung
Grundlagen Forschungsdaten und Datenmanagement		X	X			
Rahmenbedingungen (Policies)	X					
Datenmanagementpläne	X	X				
Ordnung und Struktur				X		
Speichern, Backup, Zugriffssicherheit				X		
Dokumentation und Metadaten			X			
Langzeitarchivierung				X		X
Publikation von Daten			X			
Rechtliche Aspekte					X	
Besondere Infrastruktur, Software-Tools vor Ort				X		X

Dies ist neben den Speicher- und Sicherheitslösungen einer der Bereiche beim FDM, in denen relativ einfach Unterstützungsangebote losgelöst von Projektspezifika direkt nachgenutzt werden können.

Potenzielle Kandidaten für fachliche Themenschwerpunkte

Gerade bei fachlichen Themen kann das Schulungsprogramm von externem Input profitieren. Hierfür können Dozierende eigens eingeladen werden oder es kann auf regelmäßige Fortbildungsangebote anderer Einrichtungen wie Webinar-Reihen zurückgegriffen werden, die für externe Hörende zugänglich sind.

Die Anzahl der Webinare zu speziellen Fragen des Datenmanagements war schon vor den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie steigend. FDM-Landesinitiativen⁷, Fachinformationsdienste (FID)⁸, Fachgesellschaften, Datenzentren⁹ und NFDI-Konsortien¹⁰ sind hierfür gute Kandidaten.

⁷ FDM-Landesinitiativen sind unter anderem: HeFDI (<https://www.uni-marburg.de/de/hefdi/>); SaxFDM (<https://saxfdm.de/>); fdm.nrw (<https://www.fdm.nrw/>); FDM-BB (<https://fdm-bb.de/>); bw2FDM (<https://www.forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/baden-wuerttemberg/fdm-projekte-in-baden-wuerttemberg/bw2fdm/>) und die Science Data Center - BaWü (<https://www.forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/baden-wuerttemberg/science-data-center/>); Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (<https://forschungsdaten-thueringen.de/home.html>); Hamburg Open Science (<https://openscience.hamburg.de>).

⁸ Übersicht über FID-Projekte der DFG: https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/uebersicht_laufende_fid_projekte.pdf.

⁹ Dienstekatalog der geisteswissenschaftlichen Datenzentren im DHd-Verband: <https://dhd-ag-datenzentren-dienstekatalog.github.io/>.

¹⁰ Übersicht der geförderten NFDI-Konsortien: <https://www.nfdi.de/konsortien/>.

Im Folgenden findet sich eine Auswahl von Kontaktstellen, Webseiten und Angeboten zu Seminaren, Workshops und Konferenzen. Diese sind in die Bereiche „Generell“ sowie „Regionale Angebote“ und nach Fachbereichen (Geistes- und Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik und Medizin) geordnet. Viele Anbietende können auch für spezifisch zugeschnittene Angebote kontaktiert werden. Diese Handreichung wurde zunächst mit Schwerpunkt auf den Geistes- und Sozialwissenschaften erstellt. Daher sind die hierfür aufgelisteten Angebote zahlreicher. Gerne werden Hinweise insbesondere zu Angeboten in den Fachbereichen Naturwissenschaften, Technik und Medizin zur Vervollständigung aufgenommen.

Generell

- forschungsdaten.info: <https://www.forschungsdaten.info/>
- Kurse, Tutorien und Anleitungen auf forschungsdaten.info: <https://www.forschungsdaten.info/praxis-kompakt/tutorials-kurse-und-anleitungen/>
- Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement: https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/themes.php (von der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten kuratiert)
- Mailingliste des Rats für Informationsinfrastrukturen: https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/rfii_infoticker
- NFDI-Veranstaltungskalender: <https://www.nfdi.de/termine/>. Viele NFDI-Konsortien haben Awareness und Weiterbildung als zentrale Säule. Die Webseite des NFDI-Direktorats bietet einen Überblick über die Konsortien und deren eigene Webseiten beschreiben das momentan noch im Aufbau befindliche Service-Portfolio: <https://www.nfdi.de/konsortien/>.
- The Carpentries kann helfen Workshops zu Forschungsdaten und Software zu organisieren (<https://carpentries.org/workshops/#workshop-curriculum>) oder Referierende für selbst-organisierte Workshops zu finden (<https://carpentries.org/instructors/>).
- Der Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) führt Workshops mit seinen zertifizierten Instruktorinnen und Instrukturen durch und kann diese auch vermitteln: <https://www.vdb-online.org/kommissionen/qualifikation/index.php>

Regionale Angebote

- fdm-bayern.org: <https://www.fdm-bayern.org/>
- Kompetenz-Pool FDM des BVB (Bibliotheksverbund Bayern): <https://www.bib-bvb.de/web/kvb>
- bw2FDM (Baden-Württemberg): <https://www.forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/baden-wuerttemberg/schulungsangebote/>
- Workshops von fdm.nrw für Mitglieder von Hochschulen aus NRW: <https://www.fdm.nrw/index.php/veranstaltungen/>
- Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement: <https://forschungsdaten-thueringen.de/veranstaltungen.html>
- SaxFDM (Sachsen): <https://saxfdm.de/veranstaltungen/>
- FDM-BB (Berlin-Brandenburg): <https://fdm-bb.de/>
- HeFDI (Hessen): <https://www.uni-marburg.de/de/hefdi/events>
- Hamburg Open Science: <https://openscience.hamburg.de/de/startseite-hamburg-open-science/>

Fachliche Angebote

Geistes-, Sozial- und Verhaltenswissenschaften

- NFDI4Culture (materielle und immaterielle Kulturgüter: Architektur, Kunst-, Musik-, Tanz-, Theater-, Film- und Medienwissenschaften): <https://nfdi4culture.de/news-events/events.html>
- KonsortSWD (Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften): <https://www.konsortswd.de/aktuelles/veranstaltungen/>
- Text + (text- und sprachbasierte Forschungsdaten): <https://www.text-plus.org/>
- Berd@NFDI (Wirtschafts- und ökonomische Daten): <https://www.berd-nfdi.de/>
- Die AG Digitale Romanistik vermittelt Workshops zu digitalen Methoden in der Romanistik: <https://www.deutscher-romanistenverband.de/ag-digitale-romanistik/ag-aktivitaeten/>
- Das Team von forTEXT bietet Workshops zu Methoden und Software für die digitale Textanalyse an. Auch die Webseite gibt über viele *state of the art*-Analyseverfahren Auskunft: <https://fortext.net/ueber-fortext/fortext-in-forschung-und-lehre>
- Auf dem Blog der AG Digitale Geschichtswissenschaften im VHD finden sich Hinweise zu Workshops (Praxislabore) im Bereich Forschungsdaten für die Geschichtswissenschaften: <https://digigw.hypotheses.org/category/veranstaltungen>
- Die DGPhil-AG „Philosophie der Digitalität“ erarbeitet unter anderem Möglichkeiten einer digitalen beziehungsweise *digital operierenden* Philosophie und bietet Veranstaltungen an: <https://digitale-philosophie.de/>
- Der Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte bietet Workshops und Vernetzungsmöglichkeiten: <https://digitale-kunstgeschichte.de/>
- Das ZPID (Psychologie) bietet Veranstaltungen zu drei Forschungsbereichen: Forschungsliteralität (<https://leibniz-psychology.org/forschung/forschungsliteralitaet/#c109>), Forschungssynthesen (<https://leibniz-psychology.org/forschung/forschungssynthesen/#c131>) und Big Data (<https://leibniz-psychology.org/forschung/big-data/#c228>) an.
- VerbundFDB (Erziehungs-/Bildungswissenschaft) hat verschiedene Online-Seminare und bietet Workshops auf Nachfrage: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/schulung?!a=de>
- GESIS bietet Weiterbildungen und Workshops zu Datenanalyse, Survey Methodology und Computational Social Science an: <https://www.gesis.org/gesis-training/home>
- CESSDA bietet Trainingsmaterial zu Datenmanagement in den Sozialwissenschaften an: <https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources>
- Das Forschungsdatenzentrum Qualiservice bietet Workshops zu qualitativen Daten in den Sozialwissenschaften an: <https://www.qualiservice.org/de/workshops.html>
- Das Forschungsdatenzentrum eLabour bietet Workshops im Bereich arbeitssoziologische Daten an: <http://elabour.de/aktuelles/elabour-workshops/>
- FID Osmikon / OstData (Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa-Forschung) bietet Workshops und Webinare: <https://www.osmikon.de/services/schulungen>
- Der FID Anglo-American Culture and History bietet Workshops an: <https://libaac.de/about/events/>
- Der FID Asien bietet Hilfe im Bereich Forschungsdaten an: <https://crossasia.org/service/forschungsdaten/>
- Der FID Benelux bietet Expertise im Bereich Forschungsdaten: <https://www.fid-benelux.de/information-vernetzung/expertise/>

Naturwissenschaften

- NFDI4Biodiversity (Umweltwissenschaften/Ökologie): <https://www.nfdi4biodiversity.org/de/>
- NFDI4Chem (Chemie): <https://nfdi4chem.de/index.php/events/>
- NFDI4Cat (Katalyse): <https://nfdi4cat.org/events/>
- FAIRmat (Physik: kondensierte Materie und chemische Physik fester Stoffe): <https://www.fair-di.eu/fairmat-events>
- PUNCH4NFDI (Teilchen-, Astro-, Astroteilchen-, Hadronen- und Kernphysik): https://www.punch4nfdi.de/news_amp_events/events/
- DataPLANT (Pflanzen-Grundlagenforschung): <https://nfdi4plants.de/>
- DAPHNE4NFDI (Photonen- und Neutronenforschung): www.daphne-nfdi.de
- NFDI4Earth (Erdsystemforschung): <https://www.nfdi4earth.de/participate/upcoming-events>
- NFDI4Microbiota (Mikrobiota-Forschung): <https://nfdi4microbiota.de/>
- Die Gesellschaft Deutscher Chemiker bietet kostenpflichtige Fortbildungen zu Datenmanagement an: <https://www.gdch.de/veranstaltungen.html>

Technik

- NFDI4ing (Ingenieurwissenschaften): <https://nfdi4ing.de/news-events/>
- NDFixCS (Informatik): <https://nfdixcs.org/veranstaltungen>
- Die Gesellschaft für Informatik führt in ihrem Kalender Veranstaltungen mit Bezug zu Forschungsdaten auf: <https://gi.de/aktuelles/veranstaltungen>
- NFDI4DataScience (Datenwissenschaften und Künstliche Intelligenz): <https://www.nfdi4datascience.de/>
- NFDI MatWerk (Materialwissenschaften): <https://nfdi-matwerk.de/news/>
- MaRDI (Mathematik): <https://www.mardi4nfdi.de/events.html>
- Der FID move bietet Beratung und Workshops zu Forschungsdaten im Bereich Mobilitäts- und Verkehrsforschung an: <https://www.fid-move.de/forschungsdaten/beratung-zu-forschungsdaten>

Medizin

- NFDI4Health (personenbezogene Gesundheitsdaten): <https://www.nfdi4health.de/de/aktuelles/veranstaltungen/>
- NFDI-Neuro (Neurowissenschaften): <https://nfdi-neuro.de/events/>
- GHGA (humane Genomdaten): <https://ghga.dkfz.de/>
- Die ZB Med bietet Unterstützung bei der Durchführung von Workshops im Bereich Lebenswissenschaften in Kooperation mit örtlichen FDM-Beauftragten (<https://www.publisso.de/open-access-beraten/webinare/> sowie <https://www.publisso.de/open-access-beraten/workshops/>)
- Die TMF (Medizin) bietet Fortbildungen an: https://www.tmf-ev.de/Ueber_uns/TMFAkademie.aspx

Fazit

Dieses Dokument dient als Handreichung für die Erstellung einer Service-Matrix zum FDM und insbesondere eines Schulungsprogramms. Es orientiert sich an dem Vorgehen der FAU Erlangen-

Nürnberg für die Unterstützung von FDM in GRK-Anträgen. Die Umsetzung muss hochschulspezifisch erfolgen und sich sowohl an den vorhandenen Kompetenzen in den Einrichtungen als auch an den erforderlichen Spezialisierungen – mit eventuell nötiger externer Unterstützung – der Forschungsprogramme orientieren. Durch die Bereitstellung einer Service-Matrix und eines Schulungsprogramms kann es zu Synergieeffekten zwischen den Einrichtungen untereinander aber auch mit (zukünftigen) Forschungsprogrammen kommen. Ebenso kann eine veröffentlichte Service-Matrix durch die Informationsbündelung allgemein zur Sichtbarmachung der angebotenen Dienstleistungen und vorhandenen Expertisen einer Hochschule dienen.

Das Dokument ist eine Work-in-Progress, da insbesondere mit Blick auf die NFDI die Aufzählung externer Angebote für Workshops und Schulungen zu fachspezifischen FDM-Themen notwendigerweise eine unvollständige Momentaufnahme sein muss. Gerne werden Hinweise zu weiteren Angeboten in überarbeitete Versionen der Handreichung aufgenommen.